

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 4
ISSUE 4
2023

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 4

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 4

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёкуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Хайдаров Артур Михайлович

доктор медицинских наук профессор Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Junichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Раимкулова Дилноза Фарходдиновна

PhD, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Xaydarov Artur Mixaylovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jakhongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Raimkulova Dilnoza Farxoddinovna

PhD, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Гульмухамедов Пулат, Ризаев Жасур, Хабилов Нигмон, Бобоев Кодиржон ПОЛИМОРФНЫЕ ГЕНЫ ЦИКЛА ФОЛАТОВ И ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.....	6
2. Бекмуродов Мухаммад, Абдирашидова Гулноза, Олимжонова Фарахноза ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ НОСОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ.....	10
3. Buzrukzoda Javoxirxon, Rizaev Elyor, Olimjonov Kamron JAG‘LAR SUYAK TO‘QIMASINING ATROFIYASI SHAROITIDA SUYAKNING YO‘NALTIRILGAN REGENERATSIYASINI OPTIMALLASHTIRISH.....	13
4. Хамракулова Наргиза, Хушвакова Нилуфар, Ахмедова Мафтуна ТИМПАНОПЛАСТИКА УТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА КВИН ТЕРАПИЯНИНГ КЛИНИК НАМОЁН БУЛИШИ ВА БЕМОР ҲАЁТ ТАРЗИГА ТАДБИК ЭТИШ.....	19
5. Гавхар Арипова, Наргизахон Абдукадырова, Шахноза Расулова, Эльбек Насимов, Саида Машарипова СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОГО МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ШИРИНЫ ЗУБНЫХ РЯДОВ.....	23
6. Ulug‘bekova Gulruh, Maxsudova Hakimaxon, Adhamov Shohjahon 7-12 YOSH TOIFASIDAGI BOLALAR DAKRIAL KO‘RSATKICHLARINING TAHLILI.....	28
7. Гульмухамедов Пулат, Ризаев Жасур, Хабилов Нигмон, Бобоев Кодиржон ОСОБЕННОСТИ ВСТРЕЧАЕМОСТИ АЛЛЕЛЬНОГО ПОЛИМОРФИЗМА Ile462Val В ГЕНЕ CYP1A1 СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.....	31
8. Гулямов Шерзод, Карабаев Хуррам, Хамракулова Наргиза СПОСОБЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННОЙ АТРЕЗИИ НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА.....	37
9. Isayev Umid, Olimjonov Kamron TISH OLDIRGAN BEMORLARDA OLINGAN TISHLAR BO‘LAGIDAN FOYDALANIB KATAKNI YOPILISH USULI VA QON LAXTAGI OSTIDA TISH KATAGINING BITISH BOSQICHILARINI QIYOSIY TAQQOSLASH.....	42
10. Narzieva Dilfuza, Radjabiy Muzayanna IMPROVING THE TREATMENT OF PERI-IMPLANTITIS USING THE HERBAL MEDICINE ZUB-PRE.....	47
11. Исхакова Зухро, Шомурадов Кахрамон, Раджабий Музаянна ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.....	50

Гавхар Арипова
Наргизахон Абдукадырова
Шахноза Расулова
Эльбек Насимов
Саида Машарипова
Ташкентский государственный
стоматологический институт

СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОГО МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ШИРИНЫ ЗУБНЫХ РЯДОВ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10048823>

АННОТАЦИЯ

Сужение верхней челюсти и нижнего зубного ряда являются одними из самых распространенных зубочелюстных проблем; встречаются у детей в 55% до 63.2% из общего числа аномалий лицевой области и требуют достаточной диагностики. Следовательно, целью данной работы явилось создание цифровой программы определения ширины зубных рядов. Были обследованы 114 моделей зубных рядов с физиологическим прикусом. На основе изученных данных разработана компьютерная программы расчета ширины зубных дуг на основе индексов Пона. Программный продукт «OZDR-RKPFZ.exe» позволяет определить в экспресс-режиме ширину зубных дуг пациентов в зависимости от размеров резцов пациента, а также наметить предварительный план лечения с- и без удаления зубов. Применение цифровых методов оптимизирует точность и скорость диагностики и планирования лечения в ортодонтии.

Ключевые слова: трансверзальное несоответствие зубных рядов, ширина зубной дуги, ширина резцов, определение необходимого расширения, компьютерная программа.

Gavkhar ARIPOVA
Nargizakhon ABDUKADIROVA
Shakhnoza RASULOVA
Elbek NASIMOV
Saida Masharipova
Tashkent state dental institute

DEVELOPMENT OF A DIGITAL METHOD FOR ARCH WIDTH EVALUATION

ANNOTATION

Constricted maxilla and lower dentition are one of the most frequent maxillofacial problems and acquires among 55-63.2% of children from the total number of anomalies in the facial area and needs to be well diagnosed. Therefore, the aim of this investigation is a development of digital program for evaluation of dental arches' width. There were 114 models with normal occlusion examined. The computer program for determining dental arches width by Pont developed based on the investigated data. The software product "OZDR-RKPFZ.exe" contributes fast determination dental arch width based on the relationship with incisors widths of the patient and moreover, allows to predict the extraction and non-extraction treatment plan. Application of the digital methods improves the accuracy and quickness of the diagnostics and treatment planning in orthodontics.

Keywords: transversal discrepancy, dental arch width, incisors width, determining of required expansion, computer program

Гавхар Арипова
Наргизахон Абдукадырова
Шахноза Расулова
Эльбек Насимов
Саида Машарипова
Тошкент давлат стоматология институти

ТИШ ҚАТОРИ КЕНГЛИГИНИ АНИҚЛАШДА ЭЛЕКТРОН ПРОГРАММА ЯРАТИШ

АННОТАЦИЯ

Юқори жағ ва пастки тиш қаторининг торайиши кенг тарқалган тиш-жағ аномалиялари бўлиб, болаларда юз соҳасидаги аномалиялар умумий сонининг 55% дан 63.2% ни ташкил этади ва етарлича ташхисланган бўлиши шарт. Шундан келиб чиққан ҳолда, бу изланишнинг мақсади тиш қаторининг кенглигини аниқлаш учун рақамли дастур яратиш бўлди. Бунинг учун физиологик тишловли 114 та тиш қаторлари моделлари ўрганиб чиқилди. Ўрганиб чиқилган маълумотлар асосида, Пон усули бўйича тиш қаторлари кенглигини аниқлаш учун компьютер дастури яратилди. «O'ZDR-RKPFZ.exe» компьютер дастури, курак тишларининг ўлчамига асосланган ҳолда,

тезлик билан тиш қаторларининг кенглигини аниқлаш имкониятига эга бўлиб, бу дастлабки ташхислаш ва даволаш режасини тузишда, тиш олдириш ёки тиш олдирмаслик зарурияти бор ёки йўқлигини аниқлаб беради. Рақамли технологияларни қўллаш, ортодонтияда аниқлик ва тезлик билан ташхислаш ва даволаш режасини тузишга ёрдам беради.

Калит сўзлар: Тиш қаторининг трансверзал мос келмаслиги, тиш ёйи кенглиги, курак тишлар кенглиги, керакли кенгликни аниқлаш, компьютер дастури.

Введение. Сужение верхней челюсти и нижнего зубного ряда одни из распространенных аномалий челюстно-лицевой области, и встречающиеся у детей в 55% до 63,2% из общего числа аномалий лицевой области. Успех ортодонтического лечения зависит от точности диагностики, однако она должна быть также простой и удобной для каждодневного применения в практике [1-10,13,]. Методики определения сужения верхней челюсти различны и включают в себя: антропометрический анализ гипсовых моделей челюстей по Пону, определение размеров апикального базиса челюсти (WALA Ridge) по Андриюсу, анализ двухмерных фронтальных цефалометрических снимков по Ricketts, определения скелетного несоответствия на 3D компьютерной томографии по методам U-penn и Yonseï transverse index [12,14,15].

Существуют методы определения длины переднего отрезка зубной дуги (метод Коргхаус) в электронном виде, что также делает метод удобным в применении [11]. Однако, программы для определения ширины зубного ряда, в доступной литературе описано не было [16-18].

Для осуществления эффективной и рациональной диагностики и лечения зубочелюстных аномалий, связанных с трансверзальным несоответствием, учитывая индивидуальные особенности пациента, наряду с традиционными методами, необходимо применять современные информационные и компьютерные технологии, что и определило цель данного исследования.

Цель исследования. Разработка компьютерной программы расчета ширины зубных дуг на основе интегральных характеристик зависимостей ширины зубных рядов в области первых премоляров и первых моляров с суммой ширины верхних резцов.

Материал и методы исследования. Изучены 114 моделей пациентов со сформированным постоянным ортодонтическим прикусом и интактными зубными рядами в возрасте 12-25 лет. Определяли сумму ширины верхних резцов и ширины зубной дуги в области первых премоляров и моляров. Математическая модель формировалась по методу наименьших квадратов в виде линейной регрессии:

$$\Psi(x) = a_1x_1 + a_0 \quad (1)$$

где $\Psi(x)$ – модельное значение ширины зубной дуги в области премоляров и первых моляров;

a_1 – весовые коэффициенты признаков;

x_1 – сумма ширины постоянных верхних резцов;

a_0 – свободный член.

Построение математической модели производилось с учетом следующего критерия минимизации:

$$E[\Psi(x) - S]^2 \rightarrow \min$$

где E - оператор математического ожидания;

S – реальное значение переднего фрагмента зубной дуги по антропометрическим данным.

Результаты и обсуждение

В целях совершенствования диагностики и лечения трансверзальных аномалий окклюзии на кафедре Ортодонтии и зубного протезирования Ташкентского Стоматологического института разработана компьютерная программа «Определение ширины зубных дуг по резцам и расчет коэффициентов пропорциональности фронтальных зубов» и получен сертификат Агентства по интеллектуальной собственности при Министерстве юстиции Республики Узбекистан на право обладание № DGU 09493. Программный продукт состоит из модуля «OZDR-RKPFZ.exe», тип реализующей ЭВМ – IBM Pentium, операционная система – Windows 7, язык программирования – Visual Basic 6.0., объем информации – 65,54 Kb.

Рис.1. Общий вид окна программы на мониторе компьютера.

Выбор метода наименьших квадратов был обусловлен тем, что при исследовании медицинских процессов, мы имеем дело с данными статистического характера. Именно поэтому статистическая обработка данных производится почти в каждой медицинской задаче и служит одним из этапов обработки информации. Для выявления закономерностей, то есть построения математических моделей, используется регрессионный анализ. И

здесь широко применяется метод наименьших квадратов, который является базовым методом регрессионного анализа. Метод наименьших квадратов, всесторонне изучен и имеет несколько теоретических обоснований. Оценки МНК, обладают минимально возможной дисперсией в классе всех линейных несмещенных оценок и являются, соответственно, наилучшими линейными несмещенными оценками неизвестных параметров.

Общий обзор программного продукта и её использование показано на примере Рис.1-4. При двойном нажатии на программу «OZDR-RKPFZ.exe» открывается окно, где нужно выбрать окно с «Определение ширины зубной дуги по верхним резцам» (Рис.1). Далее, после выбора данной функции, открывается окно с зубной формулой, где нужно ввести поперечные размеры верхних четырех резцов как показано на примере на Рис.2. После введения размеров четырех верхних резцов, необходимо ввести значение

трансверзального расстояния между измерительными точками премоляров и моляров у данного пациента (в мм по Пону) в строку «Расстояние между первыми премолярами» (Рис.3) для того, чтобы программа могла рассчитать не только ширину между первыми премолярами и первыми молярами, которые должны быть у пациента, но и величину необходимого расширения/сужения, а также план лечения с удалением или без удаления (Рис.4).

Определение ширины зубной дуги по верхним резцам (по Пону)

UPPER INSISORS

12	11	21	22
6	8,1	8,1	6

LOWER INSISORS

Расстояние между первыми премолярами (мм) =	
Расстояние между первыми молярами (мм) =	

Рис.2. Размеры верхних резцов введены в программу.

Определение ширины зубной дуги по верхним резцам (по Пону)

UPPER INSISORS

12	11	21	22
6	8,1	8,1	6

LOWER INSISORS

Расстояние между первыми премолярами (мм) =	35,5
Расстояние между первыми молярами (мм) =	40,6

Рис.3. Расстояния между первыми премолярами и первыми молярами добавлены в программу.

Рис.4. Программа рассчитала необходимую ширину между первыми премолярами и первыми молярами, норму для пациента, величину необходимого расширения, а также вывела заключение.

В итоге программа показывает расчет на экране монитора. В программе имеется дополнительная ячейка с нормой (по Пону), а также разница между нормой и показаниями пациента. Данный пример демонстрирует отсутствие сужения в области первых премоляров, разницу в расстоянии между первыми молярами в - 3,75 мм. Программа дает заключение о том, что нужно проводить ортодонтическое лечение без удаления и в цифровом формате отражает какое имеется сужение (мм) и требуемое расширение (в данном случае - только в области моляров).

Предлагаемый компьютерный программный продукт позволяет:

- Получить достаточный объем объективной информации об антропометрических характеристиках пациента;
- Сократить сроки расчётов для определения ширины в области премоляров и моляров;
- В случаях отсутствия одноименных резцов на одной из зубных дуг, определить предполагаемое суммарное значение по нижним резцам;
- Рассчитать коэффициенты пропорциональности суммарных значений верхних и нижних шести фронтальных зубов (включая клыки);

- Позволяет при планировании ортодонтического лечения установить необходимость удаления постоянных зубов;
- Грамотно определить тактику лечения и составить рациональный протокол ортодонтического лечения;
- Повышает эргономику труда, упрощая проведение мельчайших измерений и расчётов.

Выводы

Применение цифровых методик для планирования лечения в ортодонтии во многом превосходит традиционные, повышая эффективность и оптимизируя работу в практической ортодонтии. Интегрирование методики в диагностический процесс способствует совершенствованию планирования и осуществления ортодонтического лечения. Определение ширины зубных дуг по резцам при помощи компьютерной программы OZDR-RKPFZ.exe (DGU 2020 1922 от 28.10.2020 г.), внедренной в учебный и лечебный процессы кафедры и поликлиники Ортодонтии и зубного протезирования ТГСИ оптимизирует процесс определения необходимой ширины зубных рядов и планирование ортодонтического лечения.

Библиографические ссылки:

1. Хабилов Н.Л., Шомухамедова Ф.А., Арипова Г.Э., Муртазаев С.С., Насимов Э.Э., Мирсалихова Ф.Л. Ортодонтия с детским зубным протезированием. Ташкент. 2016:7-8.
2. Гришина Е. Б. Влияние позиции моляров на формирование аномалий зубочелюстной системы: автореф. дис. канд. мед. наук. 2004: 21-22.
3. Алимский А.В. Возрастная динамика роста распространенности и изменения структуры аномалий зубочелюстной системы у школьников. *Стоматология*. 2002; 5:67-71.
4. Олейник Е. А. Основные стоматологические заболевания и зубочелюстные аномалии (особенности патогенеза, диагностики, клиники и профилактики: автореф. дис. д-ра мед. наук, 2007:8.
5. Аболмасов Н.Г., Аболмасов Н.Н. Ортодонтия. 2008:424.
6. Шульц К., Нётцель Ф. Практическое руководство по ортодонтической диагностике. 2006:175.
7. Абрамова М.Я. Распространенность зубочелюстных аномалий и особенности клинического проявления флюороза молочных и постоянных зубов у детей, проживающих в очагах эндемического флюороза / М.Я. Абрамова. *Стоматология детского возраста и профилактика*. 2018; 3:4-10.
8. Аржанцев, А. П. Методики рентгенологического исследования и рентгенодиагностика в стоматологии. 2015:260.
9. Бимбас Е.С., Мягкова Н.В. Диагностика зубочелюстных аномалий. 2017:81.
10. Арипова Г.Э., Насимов Э.Э., Джумаева Н.Б., Кодиров Ж.М. К вопросу о методах расширения верхней челюсти (по данным литературных источников). *Stomatologiya*; 2021; 81:67-71.
11. Расулова Ш.Р., Арипова Г.Э., Насимов Э.Э., Муртазаев С.С., Джумаева Н.Б., Кадиров Р.Х. Построение математической модели с учетом зависимости длины переднего участка зубных рядов и ширины верхних резцов (по Коррхаусу). *Stomatologiya*. 2021; 83:44-46.

12. Арипова Г.Э., Абдукадырова Н.Б., Расулова Ш.Р., Насимов Э.Э. Различные методики определения сужения верхней челюсти. Медицина и инновации. 2022; 7:321-321.
13. T. Uysal, S. Usumez, B. Memili, Z. Sari. Dental and Alveolar Arch Widths in Normal Occlusion and Class III Malocclusion. Angle Orthod. 2005; 75:809–813.
14. N.J. Betts, R.L. Vanarsdall, H.D. Barber, K. Higgins-Barber, R.J. Fonseca. Diagnosis and treatment of transverse maxillary deficiency. Int J Adult Orthodon Orthognath Surg. 1995;10(2):75-96.
15. Koo. Yun-Jin et al. Maxillomandibular arch width differences at estimated centers of resistance: Comparison between normal occlusion and skeletal Class III malocclusion. The Korean Journal of Orthodontics. 2017; 47(3):167.
16. Andrews L.F. The six keys to normal occlusion. AJO-DO, 1972; 296-309.
17. Ricketts RM. Introducing Computerized Cephalometrics. Rocky Mountain Data Systems; 1969.
18. Andrews LF, Andrews WA. Andrews analysis. Syllabus of the Andrews Orthodontic Philosophy. 9th edition. 2001.
19. Khazratov AI, Rizaev JA, Lisnychuk NY, Reimnazarova GD, Kubaev AS, Olimjonov KJ. Morphofunctional Characteristics Of The Oral Mucosa Of Experimental Rats In Experimental Carcinogenesis. European Journal of Molecular and Clinical Medicine. 2021 Jan 15;8(2):227-35.
20. Kubaev AS. PATIENTS ASSOCIATED INJURIES WITH FRACTURES OF THE MAXILLOFACIAL REGION: 118 PATIENTS REVIEW. Достижения науки и образования. 2022(1 (81)):90-4.
21. Ризаев Ж., Кубаев А., Бузрукзода Ж. Современный подход к комплексной реабилитации пациентов с приобретенными дефектами верхней челюсти (обзор литературы) //Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 77-83.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 4

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000